

**PROPER AND COMMON NOUNS IN THE MONUMENTS OF THE RUSSIAN FOLK-SPOKEN
LANGUAGE OF THE 17TH - EARLY 18TH CENTURIES**

Qi Zhi Yu,

*Baku state University,
Master's student of the Faculty of Philology
Baku, Azerbaijan*

Heydarova E.A.

*Baku state University,
Candidate of philology sciences, Associate Professor
Baku, Azerbaijan*

**ИМЕНА СОБСТВЕННЫЕ И НАРИЦАТЕЛЬНЫЕ В ПАМЯТНИКАХ РУССКОГО
НАРОДНО-РАЗГОВОРНОГО ЯЗЫКА XVII – НАЧАЛА XVIII ВЕКА**

Чи Чжэйюю

*Бакинский государственный университет,
Магистрант филологического факультета
Баку, Азербайджан*

Гейдарова Э.А.

*Бакинский государственный университет,
кандидат филологических наук, доцент
Баку, Азербайджан*

Abstract

The article analyzes the monuments of the 17th - early 18th centuries. These are private letters. The purpose of the study is to identify and analyze proper and common nouns on the basis of the monuments of the popular spoken language. When studying the monuments of writing, such methods were used as descriptive, because nouns are characterized, as well as statistical, because examples are accompanied by an indication of the frequency of their use. As a result of the study, **72** proper names were identified, including **50** anthroponyms and **22** toponyms. Common nouns are also highlighted - **287** examples. A total of **359** words were identified during the analysis.

Аннотация

В статье анализируются памятники XVII – начала XVIII века. Это частные письма. Цель исследования – на материале памятников народно–разговорного языка выявить и проанализировать собственные и нарицательные существительные. При изучении памятников письменности были использованы такие методы, как описательный, ибо характеризуются имена существительные, а также статистический, т.к. примеры сопровождаются указанием частотности их употребления. В результате проведенного исследования было выявлено **72** имени собственного, в том числе **50** антропонимов и **22** топонима. Выделены также нарицательные существительные - **287** примеров. Всего в ходе анализа выявлено **359** слов.

Keywords: history of the Russian language, noun, lexical and grammatical categories of nouns, proper and common nouns.

Ключевые слова: история русского языка, имя существительное, лексико-грамматические разряды существительных, имена собственные и нарицательные.

В настоящей статье исследуются имена существительные. Цель работы – выявить в памятниках XVII – начала XVIII века (10 писем) собственные и нарицательные существительные.

Анализируемые памятники письменности представляют собой частные письма, большинство из которых адресовано одному человеку – это Иван Иванович Киреевский. Он в 1699 году был стольником и числился владельцем поместий в Калужском крае. [3]

Выявленные примеры даются в начальной форме, а затем приводятся те падежные формы, в которых они нашли свое отражение в памятниках письменности, указывается род и число. При этом каждое существительное сопровождается статистическими данными, которые даются в скобках, а

также номером грамоты, где соответствующий пример отмечен.

Имена собственные

В ходе проведенного исследования были выявлены имена собственные. Они представляют собой фамилии, имена, отчества людей, а также названия местности.

К *антропонимам* относятся:

Иван Ивановичь – № 1 (2), 2 (2), 3 (2), 4, 5, 6 (6), 7, 8, 9, 10(2).

Ивану Ивановичю Кирѣевъскомоу – № 5, 6.

Мария Дмитриевна: Марееу Дмитриевною – № 1, 3 (2), 4, 6.

Василий Иванович: Василемь Ивановичем – № 1, 3, 4 (2), 6.

Настасья Ивановна: Настаси Ивановной – №6.

Андрей Дмитриевич: Андрею Дмитриеву – №1.

Митка Аблочков – № 1, 2, 3.

Панка Яблочкав – № 10.

Ивашка Даниловъ – № 5.

Гаврилка Моѣзаков – № 5.

Кирюшка Максагов: с Кирюшкам Максаговым – № 6.

Кирюшка Броусенцав – № 8.

Денка Авилкин / Авилон – № 6 (2).

Антошка Михайлов – № 6.

Өилка Панкин – № 6.

Ивашка Ворламов: с Ывашкам Ворламовым – № 5.

Лаврушка Воробев – № 6.

Ермошка Макѣевъ – № 9.

Петроушка Скворецъ – № 9.

Лукьянов: с Лукьяновым – № 8.

Юрасов: Юрасова – № 9.

Карпов: с Карповым – № 2.

Осипов: Осиповы – № 9.

Андрѣи: Андрѣя – № 6.

Алеѣѣи: у Алеѣѣя – № 10.

Григорий: Григорей – № 5.

Меркул – № 5.

Кирилл: Кирила – № 6.

Игнат: съ Игнатя – № 7.

Роврушка – № 6.

Ловрентьевич: Ловрентьевича – № 10.

Христос: О Хрсте – № 2, 7, 10.

Топонимы представлены следующими примерами:

Москва: с Москвы – № 5, 6, 7 (2), 8.

Орел: с Орла – № 5.

Колуга: в Колуги – № 5.

уезд **Козелский:** Козелского – № 6.

деревня **Конская:** Конской – № 2.

Черемошня: на Черемошнѣ – № 5.

село **Долбино:** в Долбин – № 5, 6 (3),

село **Котари:** въ селѣ Котари – № 10.

Зюзнева: на Зюзневай – № 5 (2).

Ретюня: пад Ретюню – № 5 (2).

луг **Чистый:** на луку на Чистом – № 9.

луг **Митюковский:** по Митюковской луку – №9.

у **Побушскомъ** болоте – № 6.

Примечательно, что имена представителей высшего общества, чиновников, называемых в письмах государями, даются полностью, без сокращений, с проявлением уважения: *Ивану Ивановичю Кирѣевъскомуу*. А те, кто обращается в письменной форме к представителю власти, называют себя в уничижительной форме. Причем это касается не только имени собственного просителя, но и его должности или социального статуса, например: *крестьянишка* твой староста *Ермошка* Макѣевъ, староста *Гаврилка* Моѣзаковъ, *крестьянишка* твой *старостишка* *Лаврушка* Воробевъ, *Митка* Аблочков. Также в уничижительной форме отмечены имена холопов и людей, которых послали к государю с письмом: *Ивашка* Даниловъ, с *Ывашкам* Ворламовым, *Антошка* Михайлов, *Кирюшка* Максагов, *Өилка* Панкин, *Кирюшка* Броусенцав.

Среди топонимов отмечены названия уездов,

городов, сел и деревень, лугов, болот.

Всего было выявлено **72** имени собственного, в том числе **50** антропонимов и **22** топонима.

Имена нарицательные *Мужской род*

Человек: *ед.ч.* И.п. *человек* – № 10.

Р.п. *человека* – № 7, 10.

Д.п. *члвку* – № 6.

Т.п. (*с*) *человеком* / *члвком* – № 1, 3. В форме существительного отражается преобразование -ьмь в -ом, что связано с падением редуцированных. Гласный ъ был в сильной позиции, т.к. находился перед слогом со слабым редуцированным, поэтому он дал **о**. «В древнерусском языке на конце многих слов и форм были губные согласные с редуцированным ъ. Перед этим гласным переднего ряда губные произносились как палатальные звуки: бь - б', мь - м'. После падения редуцированных губные произносились на первых порах палатально, но затем отвердели. Из таких согласных отвердел звук м. Этот процесс распространился на флексии вторичного падежа единственного числа всех типов именного склонения мужского и среднего родов: *селом* вместо *селом'* из *сельмь*». [1, с. 97]

Бог: *ед.ч.* И.п. *богъ* - № 5 (3), 7, 9.

Р.п. *бга* - № 2.

Хлеб: *ед.ч.* Р.п. *хлеба* - № 5.

Приказ: *ед.ч.* Д.п. (*но*) *приказу* - № 6.

М.п. (*в*) *приказе* - № 7, 8. В падежной форме произошло изменение: -ѣ > -е. В процессе исторического развития ѣ был утрачен.

Год: *ед.ч.* Д.п. *году* - № 2, 3, 5 (2), 9.

Поп: *ед.ч.* Р.п. *попа* - № 6.

Праздник: *ед.ч.* Д.п. (*к*) *празнику* – Гр. № 1(2),3.

Холоп: *ед.ч.* И.п. *холоп* - № 5.

Крестьянин: *ед.ч.* Т.п. (*с*) *крестьянином* - № 6. В форме существительного отражается преобразование -ьмь в -ом, что связано с падением редуцированных. Гласный ъ был в сильной позиции, т.к. находился перед слогом со слабым редуцированным, поэтому он дал **о**. После утраты ѣ и ъ произошло отверждение конечного согласного м.

Луг: *ед.ч.* И.п. *лугъ* – Гр. № 9.

М.п. (*на*) *лугу* - № 9.

Час: *ед.ч.* И.п. *час* - № 10.

Дом: *ед.ч.* И.п. *домъ* – Гр. № 6.

Р.п. *дома* – Гр. № 6.

Д.п. *дому* - № 6 (2).

Т.п. *домом* - № 8, 10. В форме существительного отражается преобразование -ьмь в -ом, что связано с падением редуцированных. Гласный ъ был в сильной позиции, т.к. находился перед слогом со слабым редуцированным, поэтому он дал **о**. После утраты ѣ и ъ произошло отверждение конечного согласного м.

мн.ч. М.п. *домѣх* – Гр. № 5.

Запас: *ед.ч.* И.п. *запаса* - № 5.

Алтын: *ед.ч.* Р.п. *алтына* - № 5 (2).

Уезд: *ед.ч.* Д.п. *уѣзду* – Гр. № 6.

Двор: *ед.ч.* И.п. *двор* - № 6.

Огород: *мн.ч.* И.п. *огароды* – Гр. № 5 (2).

Овёс: *ед.ч.* Р.п. *овса* - № 5 (2).

Лён: *ед.ч.* Д.п. *лну* - № 5 (2).
Т.п. *льном* - № 5. В данной падежной форме произошли изменения: -ъмь > -ом.

Горох: *ед.ч.* В.п. (*на*) *горох* - № 5.

Мельник: *ед.ч.* И.п. *мельникъ* - Гр. № 6.

Сад: *ед.ч.* Д.п. *саду* - Гр. № 5.
мн.ч. И.п. *сады* - Гр. № 5.

Обиход: *ед.ч.* И.п. *обиход* - Гр. № 9.

Пирог: *ед.ч.* И.п. *пирох* - № 3.

Гнев: *ед.ч.* Д.п. *гнѣву* - № 3.

Розыск: *ед.ч.* Д.п. *розыску* - № 6.

Мешок: *мн.ч.* Р.п. *мешков* - № 8. В Р.п. мн.ч. у слов с основой на *ѣ выступала форма, совпадающая с И.п. ед.ч... А в окончании Р.п. мн.ч. слов на *ѣ выступало -ов. «Учитывая то, что у существительных с основой на *ѣ в Р. п. мн.ч. была особая форма, не совпадающая с какой-либо другой формой склонения, окончание -овъ стало основным и для слов на *ѣ». [2, с. 327-328]

Быток: *ед.ч.* Р.п. (*без*) *бытка* - № 8.

Скот: *ед.ч.* И.п. *скот* - № 6.

Век: *мн.ч.* В.п. (*на*) *веки* - № 1, 6.

Государь: *ед.ч.* И.п. *гсдрь* - № 1(6), 2 (6), 3 (5), 4(4), 5 (19), 6 (7), 7 (2), 8, 9 (5), 10 (3).
Р.п. *гсдрѧ / гсдрѧ* - № 3, 6.
Д.п. *гсдрю / гасударю* - № 2 (3), 3 (2), 4 (2), 5 (2), 6, 7, 8 (3), 9, 10.
Т.п. *гсдремь* - № 4, 6. В форме существительного отражается преобразование -ъмь в -емь, что связано с падением редуцированных. В дальнейшем произошло отверждение конечного согласного м.

Зв.п. *гсдре* - № 4. Как известно, в истории русского языка звательная форма утратилась.
мн.ч. И.п. *гсдри* - № 6.
Р.п. *гсдреи* - № 6. В древнерусском языке в данном падеже выступала форма, совпадающая с И.п. ед.ч. (ср. И.п. ед.ч. *государь* и Р.п. мн.ч. *государь*). В процессе развития языка существительные мужского рода с древней основой на *ї оказали влияние на слова с основой на *јѣ. В форме Р.п. мн.ч. основ на *ї выступало окончание -ей из *їѣ. Данная форма вытеснила исконную форму Р.п. мн.ч. склонения на *јѣ: *государь* > *государеи*. Процесс установления новых форм был длительным и проходил неодновременно по всем диалектам. В некоторых памятниках письменности долгое время сохранялись старые падежные формы. Однако это не всегда свидетельствует о сохранении их в живом языке, т.к. подобное сохранение может быть связано с письменной традицией. В то же время появление в памятниках новых языковых особенностей обязательно говорит об их наличии в живом языке, ибо только в этом случае новые черты могли проникнуть в источник.

Государыня: *ед.ч.* Д.п. *гсдрни* - № 6,
Т.п. *гсдрнею* - № 4

Благодетель: *ед.ч.* И.п. *благодетель* - №1(2),3.

Приятель: *ед.ч.* И.п. *приятель* - № 1.

Огурец: *мн.ч.* Р.п. *агурцов* - № 5. В Р.п. мн.ч. у слов с основой на *ѣ выступала форма, совпадающая с И.п. ед.ч. А в окончании Р.п. мн.ч. слов на *ѣ

выступало – ов. Учитывая то, что у существительных с основой на *ѣ в Р. п. мн.ч. была особая форма, не совпадающая с какой-либо другой формой склонения, окончание -овъ стало основным и для слов на *ѣ. В древнерусском языке до отверждения *ж, ш, ц* оставалось написание *агурцев, ц* был мягким согласным. С XVI в. вместо -ев устанавливается окончание -ов.

Братец: *ед.ч.* И.п. *братец* - № 4 (3), 10.

Ячмень: *ед.ч.* Д.п. *ечменю* - № 5.

В.п. (*под*) *ечмен* - № 5.

Месяц: *ед.ч.* Р.п. *месеца* - № 5.

Товарищ: *ед.ч.* Т.п. (*с*) *товарищемъ* - № 6, 9. В форме существительного отражается преобразование -ъмь в -ем, что связано с падением редуцированных и дальнейшим отверждением конечного согласного м.

Староста: *ед.ч.* И.п. *староста* - Гр. № 5, 9.

Батька: *ед.ч.* В.п. *батьку* - № 1.

Старостишка: *ед.ч.* И.п. *старостишка* - № 6 (3).

День: *ед.ч.* И.п. *день* - № 5.

Зять: *ед.ч.* Р.п. (*у*) *зятя* - № 10. Под влиянием слов с основой на *јѣ у существительных с основой на *ї в ед.ч. в Р.п. появилось окончание [а] вместо [и].

Господь: *ед.ч.* Р.п. (*от*) *гсда* - № 7. Под влиянием слов с основой на *јѣ у существительных с основой на *ї в ед.ч. в Р.п. появилось окончание [а] вместо [и].

Червь: *мн.ч.* И.п. *черви* - Гр. № 5.

Женский род

Грамотка: *ед.ч.* И.п. *грамотка* - Гр. № 1, 3, 5, 6, 7.

В.п. *грамотку* - Гр. № 6.

Капуста: *ед.ч.* И.п. *капуста* - Гр. № 5.

Деньга: *мн.ч.* И.п. *денги* - Гр. № 5. В древнерусском языке в данной падежной форме выступало окончание -ы: *деньгы*. В процессе развития языка происходит смягчение заднеязычных согласных и появляется окончание -и.

Т.п. *денгами* - Гр. № 10.

Выписка: *ед.ч.* И.п. *выписка* - Гр. № 8.

Цена: *ед.ч.* М.п. (*о*) *ценѣ* - № 5.

мн.ч. Р.п. *ценѣ* - № 5.

Служба: *ед.ч.* М.п. (*на*) *службе* - № 4, 10. В падежной форме произошли изменения: -ѣ > -е. В процессе исторического развития ѣ был утрачен.

Вотчина: *ед.ч.* Р.п. *вотчины* - № 2.

В.п. (*на*) *вотчину* - № 2.

М.п. (*о*) *вотчине* - № 9 (2). В падежной форме произошли изменения: -ѣ > -е.

Кобыла: *ед.ч.* И.п. *кобыла* - № 5.

Трава: *ед.ч.* Р.п. *травы* - № 5 (2).

Рыба: *ед.ч.* Т.п. (*с*) *рыбою* - № 5.

Девочка: *ед.ч.* И.п. *девачка* - № 3.

Молитва: *мн.ч.* Т.п. *молитвами* - № 6.

Сторона: *ед.ч.* В.п. *сторону* - № 7, 8.

Гречиха: *ед.ч.* Р.п. *гречихи* - № 5.

В.п. *гречиху* - № 5

Невестушка: *ед.ч.* Т.п. (*с*) *невестушкою* - №4.

Земля: *ед.ч.* И.п. *земля* - Гр. № 5.

М.п. *земли* - Гр. № 5 (3), 9.

мн.ч. М.п. (*на*) *земляхъ* - Гр. № 5.
Деревня: *ед.ч.* М.п. (*в*) *дрвни* – № 2.
Роща: *ед.ч.* Т.п. (*под*) *рощею* - № 5.
Именинница: *ед.ч.* Д.п. (*к*) *именинницы* - №3.
Пшеница: *ед.ч.* Р.п. *пшеницы* - № 5.
Ведомость: *ед.ч.* Р.п. *ведомости* - № 8.
Запись: *ед.ч.* И.п. *запись* - № 2.
Любовь: *ед.ч.* И.п. *любовь* - № 3, 10.
Лошадь: *мн.ч.* М.п. *лошедых* - № 5.
Милость: *ед.ч.* И.п. *милость* - № 2, 7.
 Р.п. *милости* - № 1 (2), 2 (2), 3 (2), 4, 8, 10 (3).
 Д.п. (*по, к*) *млсти* - № 9 (5).
 В.п. (*на, за*) *млсть* - № 1.
 Т.п. *милостию* - № 4, 7, 10 (2).
Роспись: *ед.ч.* Р.п. (*против*) *росписи* - № 10.
Печаль: *мн.ч.* М.п. (*в*) *печалехъ* - № 10.
Весть: *ед.ч.* И.п. *весть* - № 7.
Ночь: *ед.ч.* М.п. (*в*) *ночи* - № 6.
Готовность: *ед.ч.* М.п. (*в*) *готовности* –
 Гр.№7.

Средний род

Число: *ед.ч.* И.п. *число* – № 5.
 Р.п. *числа* – № 4, 5.
Дело: *ед.ч.* Р.п. *дела* – № 8.
 Д.п. (*по*) *дѣлу* – № 8 (3).
Письмо: *ед.ч.* И.п. *письмо* - № 9.
Село: *ед.ч.* Р.п. (*из*) *села* - Гр. № 6.
 В.п. (*в*) *село* - № 6.
 М.п. (*в*) *селе* - № 6, 10. В падежной форме произошло изменение: **-ѣ > -е**. В процессе исторического развития **ѣ** был утрачен.
Лето: *мн.ч.* И.п. *лѣта* - № 1, 2, 3, 10.
 Р.п. *лѣтъ, лет* - № 6, 9.
Болото: *ед.ч.* И.п. *болото* - № 6 (2).
мн.ч. В.п. (*в*) *болота* - № 6.
Вино: *ед.ч.* И.п. *вино* - № 6 (2).
Просо: *ед.ч.* Р.п. *проса* - № 5 (3).
Железо: *ед.ч.* В.п. (*в*) *железа* - № 6.
Чело: *ед.ч.* Т.п. *челом* - № 1 (2), 2, 3, 4, 5, 6 (2), 7 (2), 8 (2), 9 (2), 10. В данной падежной форме произошли изменения: **-ѣмь > -ом**.
Место: *ед.ч.* М.п. *мѣсте* - № 5 (2). В падежной форме произошло изменение: **-ѣ > -е**. В процессе исторического развития **ѣ** был утрачен.

Писание: *ед.ч.* Р.п. *писания* - № 10.
 Т.п. *писанием* - № 3, 10. В форме существительного отражается преобразование **-ѣмь** в **-ем**, что связано с падением редуцированных и дальнейшим отверждением конечного согласного **м**.

Пребывание: *ед.ч.* Р.п. *пребывания* - № 2.
Здоровье: *ед.ч.* И.п. *здорове* - № 2 (2), 4 (2), 10 (2).

М.п. (*о*) *здорови* - № 6.

Здравие: *ед.ч.* Р.п. *здравия* - № 2.

Житие: *ед.ч.* И.п. *житие* - № 9.

Усердие: *ед.ч.* Т.п. (*со*) *усердиемъ* - № 10. В форме существительного отражается преобразование **-ѣмь** в **-ем**, что связано с падением редуцированных и дальнейшим отверждением конечного согласного **м**.

Прощение: *ед.ч.* Р.п. (*для*) *прошения* - № 3.

Слово: *ед.ч.* Т.п. *словомъ* - № 1. В форме существительного отражается преобразование **-ѣмь** в **-ом**, что связано с падением редуцированных. Гласный **ѣ** был в сильной позиции, т.к. находился перед слогом со слабым редуцированным, поэтому он дал **о**.

мн.ч. Д.п. (*по*) *словам* - № 7. Под влиянием слов с древней основой на ***а** произошли следующие изменения: **-ѣмь > -ам**.

Время: *ед.ч.* И.п. *время* - № 6.

Семя: *ед.ч.* Р.п. *сѣмень* - № 5 (6).

В результате проведенного исследования были выделены собственные (72 примера) и нарицательные существительные (287 примеров). Всего выявлено 359 слов.

Список использованной литературы

1. Гейдарова Э.А. Историческая фонетика русского языка. Баку: БГУ, 2003, 135 с.
2. Гейдарова Э.А. Историческая грамматика русского языка. Баку: PLANET-PRESS, 2007, 545 с.
3. Котков С.И., Панкратова Н.П. Источники по истории русского народно – разговорного языка XVII начала XVIII века. М.: Издательство «Наука», 1964, 312 с.